

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ АМОРТИЗАЦИИ С ДЕМПФИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ НА МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF THE DAMPING SYSTEM WITH DAMPING DEVICES ON A MAGNETIC FLUID

ПУСТОВОЙ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ,
4 ГЦМП МО РФ.

PUSTOVOI ANTON EVGENIEVICH,
4 State central interspecific polygon
Ministry of Defense of the Russian Federation.

Изложены основные термины и понятия магнито реологических жидкостей. Приведены примеры использования магнито реологических эффектов в технике. Рассмотрены основные физические и химические свойства магнито реологических сред, формирующие рабочие процессы магнито реологических систем. Определены основные параметры системы амортизации с демпфирующими устройствами на магнитной жидкости. Основными выводами является эффективность работы устройств на магнитной жидкости. Такие устройства способны изменять свои характеристики посредством сигналов.

The basic terms and concepts of magnetorheological fluids are presented. Examples of the use of magnetorheological effects in technology are given. The main physical and chemical properties of magnetorheological media that form the working processes of magnetorheological systems are considered. The main parameters of the damping system with magnetic fluid damping devices have been determined. The main conclusions are the efficiency of magnetic fluid devices. Such devices are capable of changing their characteristics by means of signals.

Ключевые слова: жидкость, конструкция, амортизация, среда, система, виброзащита, вал.

Key words: fluid, structure, depreciation, environment, system, vibration protection, shaft.

Современные промышленные объекты представляют собой совокупность сложных технологических систем, включающих в себя технологические машины, производственное оборудование и трубопроводные системы, которые нуждаются в защите от механических нагрузок. Существенные различия в режимах нагружения объясняют целесообразность разделения реализуемых мероприятий на виброзащиту и виброизоляцию. Виброзащита машин, оборудования и трубопроводов связана прежде всего с осцилляциями конструкций, вызванными рабочими процессами агрегатов и высокоскоростным течением транспортируемой жидкой среды. В случае внешних механических воздействий применяется виброизоляция, выполнение которой крайне актуально для технологических линий, производящих микроэлектронику, микропроцессорную технику и т.д., а также на предприятиях в зонах сейсмической активности. Очевидно, что конструкции, аппаратная и программная реализация управления зависят от назначения систем вибрационной защиты. При защите от собственной вибрации возможно использование систем с предварительной настройкой, но для

виброизоляции объектов необходимо обеспечение управления опорами в реальном времени, следовательно, требуется применение адаптивных систем.

Наиболее перспективными на сегодняшний день являются магнитореологические (МР) системы демпфирования, позиционирования и виброзащиты, позволяющие исключить из своих конструкций подвижные механические регулирующие элементы. В МР системах в качестве кинематического звена выступает МР жидкость, являющаяся коллоидным раствором частиц магнетика, стабилизированных в жидкости-носителе. В зависимости от размеров частиц магнетика и физико-химических свойств жидкости-носителя рабочие среды разделяются на МР и феррожидкостные (ФЖ). Применение МР сред позволяет производить управление характеристиками приводных систем и генерировать в потоке рабочей среды различные физические эффекты посредством внешних магнитных и электромагнитных полей. Расходные характеристики в МР системах регулируются МР дросселирующими устройствами, а источниками давления являются магнитодинамические (МД) насосы и насосные модули. Также перспективно совершенствование классических гидравлических систем путем внедрения в их конструкции гибридных гидравлических (ГГ) аппаратов, имеющих ФЖ регулирующие элементы, что качественно улучшает контроль статических и расходных характеристик.

Одним из перспективных направлений в машиностроительной гидравлике является использование жидкостей, обладающих магнитными свойствами, в качестве адаптивных запорных элементов.

Существуют довольно простые конструкции запорных элементов, в которых можно применять магнитные жидкости для регулирования расхода или полного перекрытия тока жидкости в канале. Рассмотрим конструкцию магнитожидкостного предохранительного клапана (рис. 1), способного контролировать расход немагнитной жидкости посредством удержания адаптивного запорного элемента из магнитной жидкости на заданном участке магистрали за счет внешнего магнитного поля в варианте для вертикального монтажа. Пропускная способность клапана регулируется изменением характеристик управляющего магнитного поля. Открытие данного магнитожидкостного клапана возможно как при достижении системой заданного рабочего давления, так и при скоплении заданного объема рабочей среды над магнитожидкостным запорным элементом клапана, в результате чего происходит пробой магнитожидкостного запорного элемента под действием избыточного давления в системе или силы тяжести скопившегося избыточного объема рабочей среды. При этом после пробоя через магнитожидкостный запорный элемент проходят только объемы рабочей среды, вызывающие избыточное давление на магнитожидкостный запорный элемент по сравнению с заданным давлением настройки, которое легко регулируется в процессе эксплуатации системы [2, 6].

Основным недостатком данной конструкции является необходимость строго вертикального или строго горизонтального монтажа для обеспечения равномерного давления рабочей среды на магнитожидкостный запорный элемент, что ограничивает возможности ее применения на мобильной технике. Также конструкции, в которых регуляция расхода через магнитожидкостный клапан осуществляется посредством силы тяжести объема рабочей среды, не применимы в условиях невесомости.

Сомнительна возможность применения подобной конструкции предохранительного клапана при условиях воздействия на магнитожидкостный запорный элемент значительных динамических нагрузок со стороны рабочей среды и в системах, работающих при высоких давлениях.

Конструктивное исполнение возможного применения магнитных и магнитореологических жидкостей для изменения направления тока жидкости в магистрали приведено на рис. 2.

Рис. 1 Конструкция магнитожидкостного предохранительного клапана:
1 – немагнитная рабочая среда, 2 – магнитная жидкость, 3 – магнит.

Рис. 2. Конструкция перепускного клапана с магнитожидкостным запорным элементом 1.

Магнитожидкостные уплотнители, как правило, применяют для герметизации полостей между вращающимися элементами (валами) [2] (рис. 3), что позволяет игнорировать наличие сил трения. Подобное конструктивное решение применяется, например, в случаях наличия газовых или жидкостных полостей под высоким давлением и полостей с атмосферным или вакуумметрическим давлением.

Герметизация неподвижных и вращающихся валов при помощи магнитожидкостных уплотнителей сводит на нет утечки смазочных материалов. Принципиальная конструкция магнитожидкостного герметизатора состоит из двух блоков магнитных полюсов, изготовленных в виде дисков из магнитного материала, между которыми установлен постоянный кольцевой магнит, намагниченный в осевом направлении. Для образования магнитной цепи и замыкания магнитного потока вал также изготавливают из магнитного материала. Заостренная форма одного из магнитных полюсов приводит к росту напряженности магнитного поля в зазоре между валом и конической поверхностью магнитного полюса. В образованный зазор помещается магнитная жидкость.

Рис. 3 Принципиальная конструкция магнитожидкостного герметизатора вала:
 1 – полюсные наконечники; 2 – постоянный магнит; 3 – магнитный поток;
 4 – магнитная жидкость.

Рис. 4. Конструкция промышленно применяемого магнитожидкостного герметизатора вала: 1 – магнитная насадка на вал; 2 – канал для охлаждающей жидкости; 3 – магнитные полюса (наконечники); 4 – устройство для подачи магнитной жидкости; 5 – постоянный магнит; 6 – магнитная жидкость; 7 – постоянный магнит.

Для случая, когда вал изготовлен из немагнитного материала, для замыкания магнитного потока на вал надевается насадка из магнитного материала. Более подробная конструкция магнитожидкостного уплотнителя приведена на рис. 4. Так как магнитная насадка на вал имеет ряд выступов, магнитная жидкость образует несколько уплотнительных колец.

Для валов больших диаметров целесообразно использование цилиндрических магнитов, расположенных по окружности ввиду проблематичности изготовления кольцевых магнитов больших диаметров. Также для валов больших диаметров и высоких скоростей враще-

ния требуется организация системы охлаждения, так как сама магнитная жидкость в данном случае является источником тепловыделений в результате гидродинамического трения и не способна обеспечить отвод тепла от зон контакта.

Для снижения габаритов применимы герметизаторы торцевого типа (рис. 5). В целях сохранения требуемой герметичности и на высоких оборотах возможно дополнение конструкций герметизаторами другого типа (рис. 1.6). В представленной конструкции при низкой частоте вращения герметизация осуществляется магнитной жидкостью.

Как уже было отмечено, при больших диаметрах валов и на высоких оборотах требуется отвод тепла от рабочих зон, еще один из вариантов подобных конструкций приведен на рис. 7.

При герметизации валов, работающих на осевое перемещение по вертикали, применяются магнитные наконечники, создающие градиент магнитного поля, который направлен вертикально вверх. Для этого полюсные наконечники выполняют со скосом относительно поверхности вала (рис. 8).

Рис. 5. Магнитожидкостный герметизатор торцевого типа: 1 – насадка на вал; 2 – магнитная жидкость; 3 – полюсные наконечники; 4 – постоянный магнит.

Рис. 6. Магнитожидкостный герметизатор вала, совмещенный с центробежным герметизатором: 1 – магнитная жидкость; 2 – магнитожидкостный герметизатор А; 3 – магнит; 4 – центробежный герметизатор В; 5 – немагнитный материал; 6 – полюсные наконечники.

Рис. 7. Магнитожидкостный герметизатор вала с системой для отвода тепла: 1 – пластины для отвода тепла; 2 – тепловой поток; 3 – полюсные наконечники; 4 – магнит из редкоземельных металлов; 5 – магнитная жидкость; 6 – вал.

Рис. 8. Магнитожидкостный герметизатор: 1 – полюсный наконечник; 2 – постоянный магнит; 3 – направление возвратно-поступательного движения; 4 – магнитная жидкость.

Преимущества магнитожидкостных герметизаторов:

- малые зазоры между объемом герметизирующей жидкости и поверхностями агрегата (порядок зазоров равен размеру молекул магнитной жидкости);
- значительный перепад давления на торцах объема герметизирующей жидкости при обеспечении вакуума до 10–6 Па;
- высокая износостойкость уплотнителя ввиду жидкого агрегатного состояния;
- обеспечение надежной противопылевой защиты;
- отсутствие зон контакта твердых тел;
- нетребований к высокой точности геометрии поверхностей агрегата;
- отсутствует выраженный рост температуры на поверхности контакта;
- отсутствие выраженной вибрации самого уплотнителя и наличие некоторого эффекта демпфирования;

— возможна установка на электродвигатели с целью защиты от капельной и мелко-дисперсной влаги.

Недостатки магнитожидкостных герметизаторов:

— возможное гидродинамическое смешение магнитной жидкости с герметизируемой средой;

— малое допустимое рабочее давление в полостях (в несколько атмосфер).

Для описания рабочего процесса магнитожидкостного уплотнения зададим цилиндрические координаты (рис. 9, 10) и запишем формулу, из которой возможно выразить рабочее давление:

$$p - f M_d H = \text{const.}$$

При герметизации параллельных поверхностей давление, Действующее со стороны магнитожидкостного уплотнения, выражается в виде:

$$p(A) - f H(A) M_d H = p(B) - f H(B) M_d H,$$

где $p(A)$, $p(B)$ – давление магнитной жидкости в точках А, В, $H(A)$, $H(B)$ – напряженность магнитного поля в точках А, В.

Рис. 9 Цилиндрическая система координат при герметизации параллельных поверхностей.

Рис. 10 . Цилиндрическая система координат для торцевого герметизатора:
1 – насадка на вал; 2 – полюсный наконечник.

Давление на межфазной границе задается соотношениями:

$$p(A) + \frac{1}{2\mu_0} M_n^2(A) = p_0(A),$$

$$p(B) + \frac{1}{2\mu_0} M_n^0(B) = p_0(B),$$

Где $M_n(A)$, $M_n(B)$ нормальные к поверхности составляющие намагниченности. То есть для максимально удерживаемого давления справедливо следующее

$$p_0(B) - p_0(A) = \int_{H(B)}^{H(A)} M dH + \frac{1}{2\mu_0} (M_n^2(B) - M_n^2(A)).$$

Для стационарного, симметричного относительно вала, ламинарного течения магнитной жидкости с отличным от нуля значением только окружной компоненты скорости, действующая в магнитной жидкости магнитная сила примет вид:

$$K_r = M_r \frac{\partial H_r}{\partial r} + M_z \frac{\partial H_z}{\partial r},$$

$$K_\varphi = 0,$$

$$K_z = M_r \frac{\partial H_r}{\partial z} + M_z \frac{\partial H_z}{\partial z}.$$

Уравнение Навье–Стокса для магнитожидкостного уплотнителя:

$$-\frac{v^2}{r} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{1}{\rho} \left(M_r \frac{\partial H_r}{\partial r} + M_z \frac{\partial H_z}{\partial r} \right),$$

$$0 = \vartheta \left(\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{v}{r^2} \right),$$

$$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{1}{\rho} \left(M_r \frac{\partial H_r}{\partial z} + M_z \frac{\partial H_z}{\partial z} \right).$$

Момент силы трения магнитожидкостного герметизатора в зоне контакта:

$$N_t = 4\pi\eta\omega r_1^2 r_2^2 l_1 / (r_2^2 - r_1^2),$$

где l_1 – длина отрезка GF

Теперь запишем градиент давлений как

$$p(B) - p(A) = \int_A^B dp = \int_A^B \left[\frac{\partial p}{\partial r} dr + \frac{\partial p}{\partial z} dz \right] =$$

$$= \int_{H(A)}^{H(B)} M dH + \int_A^B \frac{1}{r} \rho v^2 dr.$$

A – максимальный перепад давления:

$$\Delta p = p_0(B) - p_0(A) =$$

$$= \int_{H(A)}^{H(B)} M dH + \int_A^B \frac{\rho v^2}{r} dr + \frac{1}{2\mu_0} (M_n^2(B) - M_n^2(A)).$$

Поэтому наиболее перспективным направлением является использование магнитореологических свойств МЖ, заключающееся в изменении её вязкости под воздействием внешнего магнитного поля и приводящее к изменению гидродинамики жидкости, протекающей по дроссельным каналам. Управления такими системами амортизации заключается в регулировании крутизны заходного участка демпфирующей составляющей усилия. Такие устройства позволяют посредством сигналов изменять свои характеристики с целью обеспечения требуемого снижения уровня нагрузок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борин Д. Ю., Михайлов В. П., Базиненков А. М. Моделирование магнитореологического дросселя модуля линейных сверхточных перемещений // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2020. № 4. С. 58–71.
2. Карпова Г. В. и др. Экспериментальное исследование воздушно-магнитожидкостного резонатора // Акустический журнал. 2020. Т. 48. № 3. С. 354–357.
3. Каменева Ю.Ю. и др. Исследование свойств магнитожидкостной мембраны // Акустический журнал. 2021. Т. 51. № 6. С. 778–786.
4. Карпова Г. В. и др. Об одной колебательной системе с магнитожидкостным инерционно-вязким элементом // Акустический журнал. 2020. Т. 56. № 2. С. 197–203
5. Найгерт К. В., Целищев В. А. Особенности расчета рабочих параметров гибридных гидравлических систем с магнитожидкостными управляющими элементами // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». 2018. Т. 18, № 4. С. 38–47.
6. Найгерт К. В., Целищев В. А. Реологические системы демпфирования, применяющие комбинированные и ротационные магнитореологические технологии // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». 2019. Т. 19, № 1. С. 26–36.
7. Найгерт К. В., Целищев В. А. и др. Итоги науки. Выпуск 37. Гл. 2. Термоэффекты и новые устройства охлаждения в магнитореологических приводных системах // Избранные труды Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки. М.: РАН, 2018. 151 с.

© Пустовой А.Е., 2021.